

VOLUME 1 • ISSUE NO. 1-OCTUBRE 2024

ZERO WASTE MAGAZINE

"El proyecto "Zero Waste Fashion Training" está cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones y puntos de vista expresados en esta revista sólo comprometen a su autor CREAMODITE y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea ni los del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). Ni la Unión Europea ni la Agencia Nacional SEPIE pueden ser considerados responsables de ellos".

SUMARIO

PÁGINA 3

LA ERA DE LO DESECHABLE

La mala praxis de las empresas *fast fashion* tiene unas consecuencias que solo el consumidor puede parar.

PÁGINA 8

ZERO WASTE FASHION

El compromiso con la sostenibilidad que te hará aprovechar al máximo tu tejido.

PÁGINA 10

LA INNOVACIÓN, UNA APUESTA SEGURA

Conoce los materiales que han revolucionado la industria.

PÁGINA 14

LA BASE DE UN RESULTADO PERFECTO

La elección de unos buenos profesionales es fundamental para llevar a cabo todos los proyectos

PÁGINA 18

DE LO FÍSICO A LO VIRTUAL

Las nuevas tecnologías que impulsarán el mundo de la moda hacia un universo inexplorado.

LA ERA DE LO DESECHABLE

Las compras son algo común en nuestra sociedad. La moda está allá por donde mires, ha inundado las calles, está en las televisiones, nuestros móviles, nos encontramos hiper estimulados por campañas de publicitarias y estrategias de marketing que forman parte de nuestro día a día y promueven la necesidad de compra continua, compulsiva y de baja calidad.

En la actualidad, la industria de la moda ha crecido de tal manera que mueve alrededor de 2,4 billones de dólares anuales.

Esta necesidad de compra, generada e impulsada por los grandes líderes del sector, ha propiciado la aparición de lo que hoy en día conocemos como el *fast fashion*, un fenómeno que consiste en la realización de prendas en serie, de bajo coste y calidad, y por consiguiente, desechable.

Las repercusiones que este hecho tiene en nuestro planeta han sido y siguen siendo muy agresivas, y no hay dudas de que nos vamos a arrepentir.

“En España, el 90% de las prendas que se desechan acaban en el vertedero, lo que supone un desperdicio de 800.000 toneladas de materiales textiles cada año.”
Montejo. M, 2019 , El Ágora.

El ciclo de la moda ha dado paso a **la era de lo desechable**, donde el consumidor es la pieza principal para el inicio de un cambio.

Los deseos impuestos por la industria han desencadenado en un ritmo frenético e incesante de compra, y por consiguiente en una serie de problemas a los que se deben enfrentar los profesionales del sector y las pequeñas empresas.

La pérdida total del valor del diseño.

En España, muchos modistos de prendas de autor y *prêt à porter* han terminado trabajando en el desarrollo de colecciones cápsula para las grandes empresas con las cuales es imposible competir. El valor del diseño en España está infravalorado y confundimos lo que es diseño con lo que es producto comercial de venta masiva.

La industria de las copias.

Hasta el momento no se ha encontrado solución a esta problemática. Los creativos no sólo se ven amenazados por las copias que se realizan fuera de nuestras fronteras y se venden en mercados ilegales, gran parte del peligro de plagio del diseño que realizan las pequeñas empresas de moda de nuestro país se encuentran en la competencia.

Las mismas empresas de la industria del retail que son también españolas y logran colocar las copias de los diseñadores en sus escaparates mucho antes que el mismo diseñador.

Desvalorización de la manufactura.

La industria del retail ha desfavorecido ingratamente a los creativos de la moda logrando unos precios muy accesibles que nada tiene que ver con el valor real de un producto de diseño de autor. Mediante la logística internacional, la fabricación a bajos costes en países desprotegidos y sin regulaciones, el movimiento de los productos como mercancía en tránsito y sin pagar importaciones/exportaciones y la reducción de impuestos de las multinacionales.

Los ateliers y modistos que realizan todo el proceso de elaboración de prendas en España se encuentran en una situación de competencia desleal al tener que desarrollar sus prendas con profesionales de la manufactura que trabajan con precios reales.

Deslocalización de la industria.

La búsqueda de una fabricación de prendas con costes mínimos ha desencadenado en la emigración de la producción, materias primas, hilatura, tejería, todo el proceso se realiza en fábricas cuyas condiciones laborales dejan mucho que desear. Con lo que en la era del consumismo la deslocalización de la manufactura ha originado la desaparición de los talleres en nuestro país casi por completo.

La inmediatez.

Con el paso de los años, la aparición de Internet y las redes sociales, nos ha vuelto adictos a lo inmediato. La evolución de la tecnología ha convertido el acto de comprar y consumir en algo cómodo, rápido y sencillo. Si bien, a raíz del covid notamos la desaceleración del consumo, también hay una clara tendencia hacia la inmediatez de las cosas.

Queremos comprar menos, pero lo poco que compramos lo queremos ya, por lo que la exigencia del consumidor sigue siendo la misma. El problema que se nos plantea ahora en la industria creativa de la moda es la imposibilidad de crear productos de manera inmediata por la desaparición de los oficios, artesanos, empresas manufactureras y textiles del sector.

Y como bien conocemos la consecuencia más evidente de la industria de moda rápida es sin lugar a dudas nuestro planeta.

Contaminación

La industria textil lleva años contaminando. Se han estado buscando métodos menos invasivos para el medio ambiente, desde las denominaciones de origen a la utilización de todo tipo de productos vegetales u orgánicos.

Muchos artesanos y creativos autodidactas iniciaron la moda del upcycling (reciclado), un movimiento que recicla todo aquello que la industria masiva deja sin utilizar en el planeta. Si bien ha sido una novedad en su momento, no se considera la solución del problema de raíz, ya que el consumidor tiene una imagen preconcebida de la ropa reciclada, les resulta poco atractiva y carente de tendencias actuales, y el producto final tiene un precio que pocos consumidores están dispuestos a pagar.

LA ELECCIÓN ES SOLO TUYA

Tanto en España como en todos los países del mundo es importante tener un compromiso con la gente que nos rodea y con el planeta, buscando la proyección de nuevas metodologías que nos ayuden a pensar y crear piezas que resuelvan problemas reales a través del diseño.

Las propuestas de innovación y tecnología deben estar al servicio de la humanidad, ser una puerta de acceso a propuestas actualizadas y vanguardistas que fagociten o impulsen la fabricación local, el proteccionismo de los diseños de autor frente a las copias, la sostenibilidad y responsabilidad social o la identidad y diversidad.

Un creativo debe obtener todas las herramientas necesarias para diseñar a conciencia, con metodologías, estudios e investigaciones y elaborar un proyecto acorde a la cultura actual y futura tomando en cuenta creatividad, sostenibilidad y tecnología para resolver los problemas planteados anteriormente.

LA EXPERIMENTACIÓN

Experimentación: La única manera de recuperar el valor del diseño es aunar esfuerzos. En estos momentos de incertidumbre, es necesario que los profesionales de la industria, seamos conscientes de la posibilidad de crear todos juntos un sistema de la moda que nos ayude a proteger nuestras ideas y recuperar el valor de los productos reales frente a los de la era del consumismo . Necesitamos reeducar al consumidor, enseñarles desde cero cómo y dónde se hacen las cosas. Es fundamental transmitir entre confianza y transparencia real.

Tanto de las industrias creativas como las industrias de consumo masivo que deben trabajar juntas en pos de la imagen de marca España, hemos visto que el resultado no es positivo cuando es una la que se refuerza bajo minimizar la otra. Porque favorecer la identidad y voz propia de los artistas de un país, es fundamental para que puedan evolucionar en una sociedad cambiante y ansiosa de innovación.

Los valores que quiere transmitir el diseñador deben viajar en paralelo con la evolución empresarial, social, cultural y emocional de cada época. Hacer compatible el trabajo cotidiano con los sistemas establecidos y la búsqueda constante de innovación y creatividad es nuestro máximo objetivo.

El rol del arte en la sociedad es generar formas específicas de cultura futura, porque diseño es visionar el cambio en positivo. Vivimos en un mundo donde la única constante es el cambio y a nos los han demostrado los sucesos que vivimos con el covid 19.

El sistema de la moda tal y como lo conocemos desde el siglo XIX ha quedado ya en el olvido. El concepto mágico del creativo inspirado ha quedado atrás, actualmente un creativo debe buscar técnicas innovadoras que lo diferencien de la industria del retail y que se haga casi imposible su copia. Los sistemas de patronaje y confección son masivos, muy similares y conocidos en todo el mundo. Igual pasa con el diseño de moda que es puramente inspiracional, viene marcado por las tendencias o se copian los unos a los otros. Es hora de revisar la historia de la moda y preguntarnos si es que no hay otra manera de hacer las cosas, un nuevo método de diseño, patronaje y confección que sea imposible de reproducir.

Para encontrar un sistema nuevo que nos permita crear productos de diseño capaces de predecir el futuro es re-inventándolos.

La fusión entre las disciplinas del diseño (moda, interiores, gráfico, textil, videojuegos) y la tecnología refuerzan este mensaje, porque aunar los esfuerzos es un síntoma de sabiduría. Trabajen en conjunto la industria con los creativos en búsqueda de una metodología que favorezca una identidad propia de España. Informar y educar al posible consumidor también será una labor fundamental para recuperar el valor del diseño en España.

Cada vez es más complicada la situación laboral y qué mejor que abrirnos camino por nosotros mismos, creando una red de profesionales, que en lugar de “competir”, “compartan”.

SOSTENIBILIDAD

Sostenibilidad: Necesitamos buscar soluciones innovadoras para proteger la manufactura local y potenciar su valor, tanto cómo se hizo en su momento con la figura del diseñador. Sin los técnicos, las costureras, los artesanos y los oficios no podemos crear un producto con identidad. Volver a la fabricación local de un día para el otro es imposible, pero entre todos podemos buscar soluciones creativas que den formación y trabajo a los nuestros mientras seguimos trabajando por recuperar el verdadero valor de los productos en beneficio de todos.

Como consumidores o profesionales de la moda, debemos saber que el impacto y las consecuencias de producir y consumir cantidades masivas de productos, y de esta manera, buscar soluciones innovadoras que nos ayuden a evitar los efectos negativos que el exceso de residuo textil tiene en el medio ambiente, las comunidades y la economía. Hoy en día tener una conciencia ecológica deja de ser una opción para ser una prioridad. No podemos seguir cegados tratando de adaptar un diseño caduco a una sociedad actualizada.

Necesitamos buscar soluciones innovadoras para proteger la manufactura local y potenciar su valor

Creemos que el primer paso del cambio es difundir el pensamiento de diseño proyectual sostenible, nos permite proyectar diseños con un pensamiento responsable, buscando trabajar la lógica y el cero desperdicio desde el diseño de la forma en el tejido o materia. Encontrar nuevos métodos mediante el diseño experiencial será la base para trabajar la creatividad desde el patronaje y la confección más que desde los elementos estéticos de siglos pasados. Si logramos un método de patronaje y diseño más complejos para copiar, pero de fácil reproducción local, podremos recuperar la manufactura del país y protegernos de las copias al mismo tiempo.

Pero un trabajo real sostenible no sólo abarca el conocimiento profundo del área técnica de producción, también necesitamos un conocimiento profundo de materiales y tecnología textil para ofrecer a los clientes un producto bien defendido y que se diferencia de las estrategias del marketing de contenidos sin veracidad.

LA TECNOLOGÍA

El mundo virtual genera conexiones dentro y fuera de la pantalla. Es una de las formas de entretenimiento más exitosas, masivas y omnipresentes de la sociedad y constituye uno de los principales agentes socializadores de la cultura del siglo XXI.

La Tecnología: En esta etapa post covid es de vital importancia para recuperar el trabajo en equipo interdisciplinario e incorporar las nuevas tecnologías a las industrias culturales.

El confinamiento nos ha demostrado que el mundo real y el virtual funcionan de manera independiente. Cuando tenemos una pandemia mundial, se cierran los comercios, las fronteras y nadie puede salir de sus casas, el mundo virtual sigue funcionando y se refuerza...

Esto nos ha demostrado que el mundo virtual no es un peligro para la humanidad, sino todo lo contrario, es una gran herramienta de futuro para seguir evolucionando en momentos de crisis como el que estamos viviendo en la actualidad.

El mundo virtual nos da la posibilidad de llegar a todos los países del mundo donde hasta google nos hace las traducciones de idiomas simultáneos.

Simplemente con un trabajo de posicionamiento CEO y SEM de páginas web y redes sociales y con las herramientas necesarias para analizar los datos, retargeting y embudos podemos tener acceso a un mundo al que hace muy poco nos hubiera costado fortunas tener acceso.

Un ejemplo de ello son torneos de football virtuales de eSports, un fenómeno que a modo de videojuego y con avatar virtuales ya genera una audiencia anual de unos 385 millones de espectadores. Desde los grandes MOBAs como League of Legends o Dota 2, pasando por los FPS más famosos como PUBG, Counter Strike, Overwatch, Fortnite o Call of Duty, y por supuesto sin olvidarnos de juegos tan interesantes como HearthStone, Starcraft, FIFA, y un largo etcétera,

Todo ello nos hace cuestionarnos varias cosas:

¿cuál es la relación entre el mundo físico y el virtual? ¿Qué impacto tiene en nuestro cerebro? ¿Qué nuevas formas de identidad, de ocio y de comunidad está facilitando? ¿Se trata de una expresión artística?

El mundo virtual genera conexiones dentro y fuera de la pantalla. Es una de las formas de entretenimiento más exitosas, masivas y omnipresentes de la sociedad y constituye uno de los principales agentes socializadores de la cultura del siglo XXI.

Las representaciones culturales, artísticas y el diseño de autor no están exentas a estas nuevas tecnologías, de hecho, serían la solución a todos los problemas que venimos arrastrando de la era del consumismo.

Con la utilización de los avatar y escenarios virtuales perpetuamos en los estereotipos de nuestra sociedad en la esfera digital. De esta manera construimos identidades y comunidades alternativas que podrían transformar nuestro entorno real o físico a través de erradicar el racismo o la violencia de género.

En el mundo virtual podemos crear páginas de venta de colecciones de moda que aún no se han fabricado. Podemos crear eventos, shooting, fashion films, videojuegos, pasarelas y hackaton.

El mundo del videojuego ha servido de ejemplo para este gran cambio que tenemos que asumir para el futuro de las representaciones artísticas y comerciales del planeta.

El mundo virtual nos enseña el camino para aunar esfuerzos en las representaciones artísticas de las nuevas industrias culturales para lograr definitivamente una internacionalización de la cultura española a otros países.

En el mundo de la moda, por ejemplo, nos enfrentamos cada año a la problemática de las programaciones de las semanas de la moda en dónde España no tiene cabida, siendo las pasarelas más concurridas las de NY, Milán, París y Londres. La MBFW siempre se encuentra en la disyuntiva de coincidir con otras pasarelas internacionales y no lograr la afluencia de la prensa. De hecho la participación de la prensa es cada año inferior y la repercusión de estos medios para la internacionalización es las mismas es deficiente.

La implementación de eventos y pasarelas virtuales nos daría la posibilidad de atraer a un público nuevo, más joven y hacer eventos públicos o privados según la necesidad del diseñador.

Por otro lado los diseñadores tendrían un ahorro muy considerado en sus presupuestos, el stock y posibilidad de invertir al diseños que no se venden sería nulo y sería un beneficio sin precedentes para la sustentabilidad del planeta evitando movimiento y movilidad de personas y productos.

La inversión en los eventos virtuales sería infinitamente superior ya que una vez diseñados los avatar y dibujadas en 3 dimensiones las prendas se podrían rentabilizar para hacer campañas de publicidad, hacer vídeos de promoción, participar en el vestuario de videojuegos, musicales, películas, hacer fashion films, APPS, probadores virtuales, pasarelas o cualquier tipo de evento virtual. La rentabilidad en la inversión de hacer virtual las creatividades y las ideas es 100 beneficio% y oportunidad.

ESTUDIO DE NECESIDADES

Hay una necesidad imperante de Internacionalización, tanto para difundir los contenidos culturales y creativos como para comercializar las creaciones y una problemática en común para dar respuesta a la inmediatez del consumo de productos ante los escasos talleres de confección.

el consumidor quiere que le expliquen, que le cuenten una historia, que lo emocionen, que la entrega sea inmediata, el valor añadido, valoran la transparencia y poder verificar los datos (sin duda a ser engañados), buena calidad, producto local pero precio razonable. Pide variedad de productos, un público cada vez más segmentado y con tendencias individualizadas, productos individualizados, únicos y exclusivos, que mantengan su valor en el tiempo (sin copias)

ZERO WASTE FASHION

"Hoy en día tener una conciencia ecológica deja de ser una opción para ser una prioridad. Creemos que el primer paso del cambio es difundir el pensamiento de diseño proyectual sostenible".

Gisela Fortuna

El Patronaje Zero Waste Fashion o cero residuos, es una **técnica que se basa en aprovechar el 100% de la tela** en el patronaje y diseño de las prendas, con el objetivo de no generar residuos.

En Zero Waste Fashion® los diseños se conciben desde un pensamiento proyectual sostenible. Ya no se diseñan objetos estéticamente correctos, sino objetos que solucionen problemas de gran importancia al hombre o al planeta. Se diseña pensando en que ya no se generen esos desperdicios, y el diseñador pasa a ser un proveedor de soluciones.

La técnica de Zero Waste Fashion® desarrolla el diseño desde la necesidad de no desperdiciar tejidos y de estudiar la grilla del cuerpo humano para que las piezas geométricas u orgánicas del tejido coincidan perfectamente con la cantidad de piel o cuerpo a cubrir.

Las formas que se diseñan con este método son totalmente diferentes a las que se crean mediante figuras. Saber diseñar sin residuos es una enorme ventaja para el proceso creativo y la protección de las copias. Se generan siluetas que no están delimitadas por las formas del cuerpo o las tendencias del momento sino por la necesidad de no desperdiciar tejidos.

Ya no se diseña sobre el cuerpo o maniquí, ni se dibujan figurines. Se diseña el plano sobre el tejido y hay que tener una visión tridimensional para imaginar los planos colocados en la grilla del cuerpo humano y transformarlos en volumen. Todo un reto para hacer que esta disciplina del diseño pase a la historia en un momento único en dónde el planeta y la humanidad nos reclama soluciones, y esta vez se las podremos dar desde la moda.

El Zero Waste Fashion® no es sólo una filosofía de vida sostenible, es un cambio de pensamiento en las metodologías de diseño. El creador ya no diseña sin control si no con el cometido fundamental donde se prioriza la protección del planeta. El Zero Waste Fashion® es todo un cambio de paradigma.

LA INNOVACIÓN, UNA APUESTA SEGURA.

El mecenazgo de las empresas de tejidos sostenibles o tecnológicos que sean acordes a la filosofía de pensamiento de Zero Waste Fashion® es de vital importancia para que el resultado final de la prenda.

Para el abastecimiento de telas la elección de empresas y fábricas dentro de España y la UE es la mejor opción para reducir los costos ambientales del transporte y apoyar las buenas condiciones de trabajo en la cadena de suministro.

Existen numerosas empresas que trabajan con este tipo de tejidos dispuestas a colaborar con el diseño experimental y sostenible.

Argentum textile

El grupo textil mexicano Argentum, está especializado en la innovación textil con una tradición de más de 50 años en la industria y una experiencia en campos como: tejer, tejer, hilar y teñir.

La trazabilidad de la materia prima y la transparencia radical es fundamental para esta empresa que trabaja con el Oeko-tex standard 100, un sistema de prueba y certificación globalmente uniforme para materias primas textiles, productos intermedios y finales en todas las etapas de producción. Su objetivo es garantizar que los productos estén libres de sustancias nocivas.

Renewcell

Procedente de Suecia, tiene una tecnología de reciclaje que transforma los desechos con alto contenido de celulosa en pulpa de disolución pura y natural, pulpa de circolosa. Es un proceso eficiente que reutiliza productos químicos.

Cuando las prendas se desgastan o ya no se quieren, algunas se venden de segunda mano o se usan como mano de obra, pero la gran mayoría termina en vertederos o se incinera. Muy pocas se reciclan debido al hecho de que el algodón y la viscosa no se pueden reutilizar con una calidad satisfactoria a una escala lo suficientemente grande. El ciclo se detiene, porque hay un agujero en el bucle, falta una parte crucial. Hasta ahora.

RENEWCELL recibe prendas usadas con alto contenido celulósico (algodón y viscosa). Los textiles se trituran, se desabrochan, se abrochan, se descoloran y se convierten en una suspensión. Los contaminantes y otro contenido no celulósico se separan de la suspensión. La lechada se seca para producir una pulpa pura, natural, marca Circulose, que se envasa en fardos y se introduce en el ciclo de producción textil. Usando este proceso, la planta produce 7,000 toneladas de pulpa de cirrosis biodegradable por año.

Sabemos que es una gota en el océano, la industria textil produce millones de toneladas de pulpa en disolución cada año, pero es una gota que genera ondas que pueden cambiar la industria de la moda.

La tecnología de reciclaje disuelve el algodón usado y otras fibras naturales en una nueva materia prima biodegradable, la pulpa Celulosa. Se puede convertir en fibra textil, introducirse en el ciclo de producción textil y cumplir con las especificaciones de la industria. Este es el enlace que falta en el ciclo. La forma en que se produce y se consume la moda finalmente se puede transformar en un ciclo interminable.

Piñatex

Certified B Corporations ® (B Corps ™) son compañías con fines de lucro que utilizan el poder de los negocios para construir una economía más inclusiva y sostenible.

Cumplen con los más altos estándares verificados de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad. Es una de las únicas certificaciones que no es para un producto o servicio, sino para todo el negocio detrás del producto o servicio. A partir de hoy, hay más de 3,300 cuerpos B en 150 industrias y 71 países alrededor del mundo.

La comunidad B Corp ™ trabaja para reducir la desigualdad, reducir los niveles de pobreza, un medio ambiente más saludable, comunidades más fuertes y la creación de empleos de alta calidad con dignidad y propósito.

Para fabricar el cuero vegetal Piñatex, las fibras de los residuos de la piña se cortan en capas y se procesan como un textil. El textil se puede crear con diferentes espesores y también se puede procesar de diferentes formas, con el fin de crear diferentes tipos de texturas – texturas incluso similares al cuero. Se necesitan las hojas de aproximadamente 16 piñas para producir un metro cuadrado de tela.

Piñatex no sólo es un cuero vegetal más barato de producir que el cuero tradicional, también es más sostenible y ecológico. Piñatex es un subproducto de la cosecha de la piña (hojas de piña normalmente cosechadas que se pudren en el suelo), el material no requiere terreno adicional de cultivo. A su vez, un subproducto del procesamiento de Piñatex es una biomasa que se puede convertir en fertilizante, que proporciona ingresos adicionales a los agricultores de la piña.

Hasta ahora esta innovación ha sido descubierto por distintos diseñadores, que lo han utilizado por ejemplo para hacer bolsos. Además, Puma y Camper han utilizado Piñatex en zapatos de muestra. El material también está generando interés en los mercados de accesorios y tapicería.

El desarrollo de Piñatex continúa en España y el Reino Unido. La investigación está en marcha para llegar al máximo de aplicaciones adicionales. Debido a sus propiedades antibacterianas, puede ser utilizado para usos médicos, tales como vendajes, así como para aislamientos de los edificios.

LA BASE DE UN RESULTADO PERFECTO

La complejidad de esta metodología y de los materiales que deben usarse para un resultado sostenible y único, exige una buena elección de profesionales encargados de elaborar una prenda con acabados perfectos.

Los diseños de Zero Waste Fashion® requieren de grandes conocimientos técnicos, de patronaje, costura y tecnología textil. Para su realización son necesarios amplios conocimientos en diversas disciplinas o contar con un equipo de trabajo local, colaborativo e interdisciplinar.

Dada la inmediatez con la que el cliente requiere sus productos una vez comprados es que necesitamos una fabricación local y profesional, capaz de servir los diseños en no más de una semana.

El diseño experimental y el Zero Waste es creación, imaginación e investigación. Gran parte de las patentes y métodos son experimentales pero lo interesante es cómo cada uno de los diseñadores traduce el Zero Waste Fashion y lo transforma en algo distinto.

Rickard Lindvskist

Ha sido el consultor de Vivienne Westwood y Nudie Jeans, presenta en Madrid su investigación que busca romper con la concepción usual del patronaje y el diseño para retomar el camino de la sustentabilidad.

La investigación y desarrollo del trabajo de Rickard Lindvskist introducen a un entendimiento sobre el movimiento del cuerpo y el patronaje como dos elementos que deben responder y relacionarse mutuamente. Las técnicas que responden al movimiento natural y a los puntos biomecánicos del cuerpo humano, amplían la visión y la capacidad para auto cuestionarse a la hora de diseñar, teniendo en cuenta nuevos parámetros que le permitan proponer soluciones eficaces.

El diseñador y su creación se involucran en un asunto donde el primero empuja los límites y el segundo impone una estructura minimalista. Junto con la fotografía, o la pantalla, presenta los componentes técnicos de la construcción de la prenda: el diseño del patrón y el proceso de drapeado.

Holly Macquillan

Trabaja con tubo circular de tejido usando el sesgo y los transforma en triángulos para crear desde el diseño digital 3D y hacer prendas virtuales.

Timo Rissaen

Profesor asistente de diseño de moda y sostenibilidad en Parsons The New School for Design. Timo piensa que el ancho de un textil es una consideración crucial en el diseño sin desperdicio. No se puede diseñar desperdicio cero sin saber exactamente qué tan ancho es el textil. El ancho textil es el espacio dentro del cual se crea un diseño de moda sin desperdicio.

Patronaje Cinético, que nace con el objetivo de ampliar la visión que existe sobre la industria de la moda y sus procesos, enmarcar nuevas perspectivas y puntos de investigación, así como dar a conocer las nuevas vertientes dentro del diseño, promoviendo en los estudiantes y profesionales la curiosidad y el interés por nuevos campos de creación, así como el entendimiento y acercamiento hacia nichos de mercado y oportunidades de negocio aún no exploradas.

Julian Roberts

El diseñador se basa su trabajo en Substration cutting, es el primer creativo que diseña partiendo desde el principio básico del vacío. Julian genera algunos agujeros en los tejidos como inspiraciones para luego crear volúmenes sobre el cuerpo a través del vacío.

El diseñador ha logrado crear piezas desde una nueva relación del espacio, el vacío, el cuerpo y el volumen. Aparte trabaja el control de la caída de la tela alrededor del cuerpo trabajando la técnica de moulage creativo, un método de diseño que a menudo recuerda la caída y silueta de casas innovadoras como Comme des Garçons.

Elena Ryleeva

Zero Waste Wizard: La batalla cuadrada: Metafóricamente, el proyecto está destinado a revelar el desafío que enfrenta el diseñador cuando trabaja con superficies cuadradas para crear una nueva forma. El proceso de transformación es un avance intencional a través del cual llamamos la «batalla cuadrada» tan pronto como los cuadrados resisten la invasión del diseñador.

**CREA,
EXPLORA,
EXPERIMENTA,
REINVÉNTATE,
MUESTRA LA
MEJOR VERSIÓN
DE TÍ MISMO.**

El Zero Waste Fashion pretende resolver todos los problemas de la industria de la moda con un sólo método. Podremos dar soluciones creativas, empresas y consumidores de una manera innovadora, única y muy coherente. El método abarca tres ítems de soluciones a los problemas que conviven de manera coherente en todas las fases: experimental, sustentable y tecnológica.

Sustentable

Primer método proyectual sustentable en el mundo, abarca desde la materia prima, el cero desperdicio, la producción y la distribución. Trabajamos con materias primas y tejidos sostenibles orgánicos, tecnológicos y mixtos. El fin de los prototipos genera un ahorro en el envío de muestrarios, gastos de tejidos, movimientos de transportes y fabricación de piezas que luego nadie quiera comprar. La trazabilidad y la transparencia es nuestro fundamento para fidelizar nuestros clientes.

La sostenibilidad en nuestra empresa también va de la mano con contratos y sueldos dignos con tiempo libre para compatibilizar el trabajo con la familia.

Experimentación

Trabajar con métodos intuitivos y experimentales como solución al fin de las copias. Diseños muy estudiados, más pensados y con algunas dificultades técnicas de patronaje y confección para que sólo lo pueda reproducir gente capacitada en el método. En este apartado existen programas que te permiten realizar patrones de prendas sin la necesidad de usar otros medios que te lleven a desperdiciar material.

Tecnología

La evolución del diseño digital y virtual a logrado el fin de los carísimos desarrollos de prototipos y procesos larguísimos de elaboración de colecciones. La digitalización de las ideas en software 3D nos da la posibilidad de crear escenarios, eventos y colecciones de moda virtuales sin necesidad de perder tiempo y dinero antes de medir al consumidor o generar la venta. Un sistema que nos permite ser más creativos, arriesgar en la innovación y testear las ideas con el consumidor o espectador.

Imágenes del Programa Make/Use

Para este apartado de tecnología existen dos programas que pueden facilitar al creador la consecución de piezas que no necesiten el uso de materiales que finalmente acabarán convirtiéndose en basura:

El sistema **Make / Use** para el diseño de moda sin desperdicio puede crear prototipos digitales para cero desperdicios sobre un avatar. Este sistema permite diseñar todo en 3 dimensiones con una precisión muy similar a la de una foto, con lo que ya no sería necesario fabricar producciones masivas, ni tener stock o ni siquiera crear prototipos.

Las visualizaciones tridimensionales de prendas se abren a nuevas formas de presentación y comunicación. Mediante el uso de visualizaciones en 3D, presentamos la prenda antes de que se produzca.

Esto se puede usar para muchas cosas, como desarrollar nuevos diseños, reemplazar prototipos físicos, reemplazar imágenes de productos en tiendas, para comunicarse en línea y en medios tradicionales.

El sistema de **3D CLO** es un sistema geométrico de cero residuos. Se puede utilizar para la realización de patrones y marcadas de cero desperdicio y poder así proyectar patrones creativos que solucionen un problema.

Con un sistema automático del programa con la herramienta: costuras, podremos visionar la prenda en tres dimensiones y colocarla sobre el avatar. Si trabajamos bien la textura del tejido y las medidas del avatar, podremos lograr dibujos que son muy difíciles de diferenciar de una prenda real.

Ya no es necesario desarrollar prototipos costosos sin saber si el cliente los va a aceptar, ahora podemos crear ideas virtuales para testear la aceptación del cliente o vender diseños free lance o ideas de vestuario a las empresas sin desarrollar prototipos.

Al diseñar con herramientas virtuales podemos proponer creatividades en medios digitales y hacer campañas de publicidad. Una manera de testear las ideas antes de invertir en la realización de prototipos y producciones con el riesgo de quedarnos con el stock.

Como el software es compatible con todos los sistemas de diseño gráfico, interiores, videojuegos y patronaje por ordenador, te da la capacidad de trabajar para diseño de vestuario, videojuegos, vestuario escénico, visual merchandising y también podemos generar shottings y pasarelas virtuales para difundir eventos on line.

Hacer una transformación digital hacia nuevas maneras de representar la moda en el mundo virtual favorece la internacionalización, la difusión es extensiva y puede viralizarse en segundos.

Es el caso de la diseñadora Nigeriana Anifa Mvuemba, que en medio de la pandemia del covid 19 hizo el lanzamiento de su marca con una pasarela virtual y se viralizó en todo el mundo: pasarela virtual Anifa. De esta manera Anifa puede probar primero la aceptación del consumidor al mismo tiempo de difundir las creatividades desde Nigeria a todo el mundo.

Uno de los grandes problemas que ha tenido la industria de la moda en la venta online de plataformas digitales son las tallas y la dudosa calidad de los tejidos. Gracias a los avatares y sistemas de realidad aumentada, **hoy en día es posible probarse prendas de manera virtual**, simplemente escaneando el cuerpo con una cámara puedes probarte la ropa y mediante mapas de calor medir las zonas que no sientan bien a tu cuerpo.

Gracias a **3D CLO**, un sistema específico para moda, podemos lograr que la calidad de los tejidos se vea exactamente igual a la realidad, con este programa y trabajando la trazabilidad con códigos QR, los consumidores podrán tener acceso al origen de las materias primas, fabricación y composición de los tejidos, logrando la máxima confianza con el cliente. La herramienta 3DCLO también nos permite crear un avatar con movimientos reales en los tejidos que aportan mucha veracidad.

Imágenes del Programa 3D CLO

La denominación de origen Zero Waste Fashion® será capaz de certificar tanto el origen de la materia prima, como su manufactura y comercialización durante todo el proceso. También sirve para educar al cliente y pueda valorar los productos creativos en todo su proceso y con toda transparencia. Para ello se puede ofrecer tres servicios:

Zero Waste Fashion® licencia

Las empresas podrán contratar el desarrollo de productos exclusivos o trabajar con los diseños propios de la plataforma Zero Waste Fashion®. Este sistema favorece a proteger la propiedad intelectual de las creaciones, ya que el copyright y autoría de los diseños seguirán perteneciendo al autor o creativo a pesar de ceder los derechos de imagen para la producción de una colección determinada.

Etiqueta certificación Zero Waste fashion®

Las empresas podrán comprar las licencias para fabricar diseños con sus tejidos, bajo un estudio donde se compruebe la procedencia de todo aquello que realicen para poder colocar la etiqueta certificación Zero Waste fashion® con Códigos QR Zero Waste fashion® que certificarán definitivamente el producto, que acredita la utilización de un método de manufactura sin desperdicios y/o con materias primas recicladas o sustentables.

Los procedimientos son preestablecidos y autosuficientes con lo que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de estas herramientas.

Códigos QR Zero Waste fashion®

Para que el consumidor pueda tener acceso a toda la información sobre la procedencia del diseño, desde la materia prima hasta quién lo ha diseñado, será de gran utilidad la creación de Códigos QR que mediante las aplicaciones móviles, descargables, gratuitas, darán acceso a los vídeos que explican la trazabilidad completa de los diseños.

Todas las prendas de una colección podrán disponer de un código QR que nos dirán la trazabilidad de la misma desde la materia prima hasta el acabado del textil.

Con este sistema, el consumidor podrá conocer al verdadero creador y diseñados de la prenda, conocer la empresa proveedora del tejido y sus cualidades sustentables .

De esta manera logramos un triple objetivo: educamos en el valor añadido del producto de diseño, certificamos la denominación de origen y logramos la fidelización con el cliente.

CONCLUSIONES FINALES

Estar presentes en el mundo virtual implica la inmediata internacionalización para las industrias creativas y una oportunidad para tejer una red o conexión entre los creativos y los empresarios de todos los países del mundo, favoreciendo al mecenazgo internacional.

El Zero Waste es un método que puede ser el inicio de un cambio, de una apuesta por solucionar todos los problemas que actualmente tenemos en el mundo y de mecenazgo empresarial para apoyar a la creación y consolidación de empresas creativas, promoviendo inversiones y mejorando el acceso de los ciudadanos a la cultura. Estimula la participación del sector privado en la financiación de proyectos culturales. Apoyar a los creativos mediante el mecenazgo empresarial es un nuevo concepto de industria creativa del diseño de moda en donde empresa y creativos nunca han ido de la mano.

Cimentado en la tecnología y la recuperación del valor del diseño con una base de sostenibilidad y responsabilidad social, identidad o diversidad para generar empleo. El método Zero Waste actuará por primera vez como un espacio de diálogo con voz propia, con otras expresiones artísticas donde todas las disciplinas van conectadas en pos de propuestas basadas en la tecnología y la recuperación del valor del diseño con una base sustentable para generar empleo. Fomentando así el desarrollo, la profesionalización y la vertebración del sector de las industrias culturales y creativas.

De esta manera **Zero Waste Magazine** ofrece información sobre métodos de las industrias culturales más innovadoras de España para que la audiencia y la potencial demanda global puedan tener acceso a los nuevos movimientos culturales de nuestro país y podamos elevar la marca España como destino de cultura y diseño.

Zero Waste Magazine es una plataforma virtual con herramientas actualizadas, métodos experimentales y puntos de partida innovadores que responden a las nuevas necesidades de un mundo globalizado así como sus efectos secundarios.

Si deseas obtener más información:

<https://zerowastefashion.eu>

info@workef.com /Tel:0034-686 212 882

Síguenos en nuestras redes:

